

La inclusión socioeducativa desde la perspectiva de atención a la diversidad

The inclusion socioeducativa from the perspective of attention to the diversity

Vilma Guerra-Vento*

✉ vilma631026@gmail.com

 <https://orcid.org/0000-0003-3243-3399>

Aliennis Betancourt-Iraola**

✉ aliennisbetancourt@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0009-5901-286X>

Diana Carrasco-Gallo*

✉ dcarrascogallo@gmail.com

 <https://orcid.org/0009-0006-4263-8231>

*Dirección General de Educación, Guáimaro, Camagüey, Cuba.

**Centro Unificado de Jóvenes y Adultos, Asamblea de Guáimaro, Cuba.

Resumen

La inclusión socioeducativa desde la atención a la diversidad se convierte en un tema de inestimable valor. Por ello se plantea como objetivo: valorar la efectividad de una estrategia de capacitación de preparación a los directivos en el seguimiento al proceso de inclusión socioeducativa desde la perspectiva de atención a la diversidad mediante el trabajo en red. Se emplearon métodos teóricos, empíricos y estadístico-matemáticos. Los empíricos: observación, análisis documental, cuestionario, entrevista, talleres de opinión crítica y construcción colectiva y el pre-experimento posibilitaron determinar las carencias en la preparación. Se aporta una estrategia de capacitación la que posibilitó la cooperación, el trabajo coordinado y la búsqueda de soluciones a las necesidades de preparación de los directivos en la que se aprovechan las potencialidades de los agentes y agencias comunitarias en el desarrollo de un proceso inclusivo, equitativo, de igualdad social y de atención a la diversidad, significando el trabajo en red.

Palabras clave: diversidad, inclusión socioeducativa, trabajo en red

Abstract

The inclusion socio-education from the attention to the diversity becomes a topic of invaluable value. For he/she thinks about it as objective: to value the effectiveness from a strategy of preparation training to the directive in the pursuit to the process of inclusion socio-education from the perspective of attention to the diversity by means of the work in net. Theoretical, empiric and statistical-mathematical methods were used. The empiric ones: observation, documental analysis, questionnaire, interviews, shops of critical opinion and collective construction and the pre-experiment facilitated to determine the lacks in the preparation. A training strategy the one is contributed that facilitated the cooperation, the coordinated work and the search of solutions to the necessities of the directive preparation in which take advantage the potentialities of the agents and community agencies in the development of an inclusive, equal process, of social equality and of attention to the diversity, meaning the work in net.

Keywords: diversity, inclusion socio-education, work in net

Introducción

El mundo contemporáneo se enfrenta a problemas de gran diversidad y complejidad, los que repercuten de forma directa e indirecta en la educación de la sociedad. Las transformaciones que se organizan en las instituciones comunitarias con énfasis en las instituciones educativas, requieren de asesoría y sistematicidad para alcanzar la calidad óptima en sus procesos, funciones, estructura, capacidad de gestión y dirección los procesos pedagógicos. Uno de los temas necesarios a priorizar por estas instituciones es el de la inclusión socioeducativa.

Acerca del tema de la inclusión socioeducativa, autores como: González et al. (2016); Hernández et al. (2016); Hernández y Ynerarity (2016 y 2017); Peña y Cepeda (2017); Recio y Guerra (2020); Rivero et al. (2021); Muñoz et al. (2022); Amaró y Hernández (2023); Carmenates y Guerra (2023); Machado et al. (2023); Betancourt y Guerra (2024); Carrasco (2024); Machado (2025); Betancourt (2025); entre otros, abordan la inclusión socioeducativa relacionándolo con el proceso de incrementar y mantener la participación de todas las personas en la sociedad, escuela o comunidad de forma simultánea, procurando disminuir y eliminar todo tipo de procesos que lleven a la exclusión.

Los referidos autores coinciden en que la preparación en la temática permite a los docentes mejorar sus habilidades pedagógicas y didácticas, lo que se traduce en una enseñanza de mayor calidad, además les posibilita estar actualizados y adaptados a los constantes cambios en el ámbito educativo, no obstante, resultan insuficientes aquellas investigaciones que relacionen la preparación de los directivos con la inclusión socioeducativa desde una perspectiva de atención a la diversidad en el contexto escolar y comunitario. De ahí que, se necesita de directivos que reconozcan la necesidad de materializar procesos socio-inclusivos que desde la atención a la diversidad posibiliten disminuir las manifestaciones exclusión, no solo en la institución docente, sino también en contextos comunitarios, tema actual de gran significación en la sociedad.

Por todas las consideraciones antes mencionadas se declara el siguiente problema científico: insuficiencias en la preparación de los directivos para la atención al proceso de inclusión socioeducativa desde una perspectiva de atención a la diversidad, a partir del cual se define como objetivo: valorar la efectividad de una estrategia de capacitación para la preparación a los directivos en la inclusión socioeducativa desde la perspectiva de atención a la diversidad.

Las investigaciones revisadas, los elementos resultantes del diagnóstico, entre otros, indican la necesidad de preparar a los directivos de instituciones comunitarias para la inclusión socioeducativa desde la atención a la diversidad, considerando todas las expresiones de diferencia, a partir de acciones de mejoramiento de la labor preventiva que asegure la calidad de la educación, basada en la equidad e igualdad de oportunidades y la participación activa de todos.

La población la constituye 37 directivos de los Consejos Populares Sibanicú y Guáimaro. La muestra la conforman 21 directivos de las instituciones comunitarias (Centro Universitario Municipal (CUM), la Dirección General de Educación (DGE), Salud, Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social (DMTSS), Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Consejo Popular (CP), que representa el 56,75 % del total de la población. Se consideró una muestra no probabilística, en la que el investigador, de manera intencional, define como criterio de inclusión a aquellas instituciones comunitarias que puedan aportar al desarrollo de la inclusión socioeducativa de manera coordinada por

las potencialidades que poseen para multiplicar, intercambiar experiencias y divulgar los resultados.

A fin de alcanzar el objetivo propuesto y dar cumplimiento a las tareas de la investigación, se asumen diferentes métodos de investigación científica: teóricos, empíricos y estadístico-matemáticos. Como métodos teóricos se utilizaron el análisis y síntesis para la sistematización de las concepciones teóricas acerca del objeto y campo de la investigación, la identificación de los componentes que conforman la estrategia de capacitación, así como en el procesamiento de la información y sistémico-estructural-funcional para el análisis y determinación de los antecedentes y evolución de los fundamentos teóricos en el objeto de estudio, la fundamentación, argumentación y explicación de la estrategia de capacitación, su estructuración y funcionalidad.

Entre los métodos empíricos se utilizaron el análisis documental para el estudio y análisis de literatura especializada acerca del tema, así como de los fundamentos legales acerca de la temática en estudio, la observación científica a actividades del proceso pedagógico y comunitarias para obtener información directa acerca de la preparación de los directivos para el proceso de inclusión socioeducativa; el cuestionario a directivos y personal especializado para obtener información primaria sobre la preparación de los directivos y el proceso de inclusión socioeducativa, la entrevista a agentes socioeducativos y directores de instituciones educativas y de la comunidad para constatar en qué medida se aprovechan las potencialidades de las actividades que desarrollan a favor del proceso de inclusión socioeducativa. Se consideran los resultados de los talleres de opinión crítica y construcción colectiva para evaluar la factibilidad y validez de la estrategia de capacitación. Además, se aplica el pre-experimento pedagógico para determinar la evolución de la preparación de los directivos para la inclusión socioeducativa, antes y después de aplicada la estrategia de capacitación y para la comprobación de sus resultados.

Dentro de los métodos estadístico-matemáticos se utilizó el análisis porcentual para la tabulación e interpretación de los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial y final y la estadística descriptiva para mediante tablas comparativas y gráficos presentar los resultados de la investigación en correspondencia con las dimensiones e indicadores, realizar las inferencias

y llegar a conclusiones.

Desarrollo

La inclusión socioeducativa desde la perspectiva de atención a la diversidad

Los fundamentos legales que sustentan la inclusión socioeducativa están identificados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Organización de Naciones Unidas (ONU), 1948); Programa de acción mundial para las personas con discapacidad (ONU, 1983); Declaración Mundial sobre Educación para todos de Jomtien y su Marco de Acción (ONU, 1990); Declaración Mundial sobre Educación para Todos y Marco de acción para satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNICEF), 1990); Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (ONU, 1994); Marco de Acción de Dakar (UNICEF, 2000); Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (ONU, 2006); Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad: Material de promoción (ONU, 2008); Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 2016) y Constitución de la República de Cuba (Asamblea Nacional del Poder Popular, 2019).

La inclusión socioeducativa es actualmente un gran desafío para los sistemas educativos y para todos aquellos profesionales que trabajan por una mayor calidad de la educación. La revisión de algunas redes internacionales que colaboran en el desarrollo de la educación inclusiva pone de manifiesto un mayoritario acuerdo sobre el propósito moral de la defensa de la equidad y el derecho a la educación desde una perspectiva de derechos humanos. Esta perspectiva pondría de relieve la doble condición, de igualdad de derechos de los grupos excluidos frente al resto de la sociedad, por una parte, y de especificación de las medidas que garantizan el goce y ejercicio de tales derechos, por otra.

Hablar de inclusión socioeducativa supone un abordaje de los problemas de exclusión desde una perspectiva que atiende particularmente a las diferencias de oportunidades que tienen que ver con diferencias de clase social; las cuestiones de género, discapacidades o de grupos étnicos elaborarán sus propios sistemas conceptuales y diferentes respuestas, siendo todas estas categorías correspondientes a distintos tipos de vulnerabilidad social. (González et al., 2016, p.2)

En tal sentido cabe considerar que las instituciones educativas como alternativa a la solución de problemas de inclusión social que influyen negativamente en la igualdad de oportunidades y de diversidad, es necesaria pero no suficiente. Se considera entonces esencial ampliar la visión de expandir la dimensión social en una concepción que se limita a lo meramente educativo.

La inclusión socioeducativa hay que mirarla más allá de los límites de la escuela...Implica reconocer a cada persona como un ser único e irrepetible. Es tener en cuenta sus aptitudes y capacidades y darles la posibilidad de que las desarrollen para que puedan transitar su propio camino de manera independiente. Es aceptar que la sociedad es diversa y todos formamos parte de ella. (Rodríguez et al., 2021, p. 83)

La inclusión socioeducativa es entendida como una concepción que reconoce el derecho de todos a una educación de calidad, independientemente de sus particularidades, características que condicionan las variabilidades en su desarrollo, que propicie su inclusión social como individuos plenos en condiciones de poder disfrutar las posibilidades que ella ofrece y contribuir a su perfeccionamiento. Al respecto, Borges et al. (2016) plantean que: “la plena inclusión social implica perfeccionar la práctica, para que propicie mayor justicia e igualdad en la atención a las personas con Necesidades Educativas Especiales” (p. 41).

La inclusión socioeducativa constituye un proceso dinámico y multifactorial que promueve la igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia, el aprendizaje y el éxito escolar y la preparación para la vida de todos los alumnos, a través de los agentes socializadores, en aras de alcanzar un papel protagónico en su desarrollo personal y social. (Ynerarity et al., 2016, p.6)

Los autores se afilian a la definición anterior por considerar los aportes que en el orden social promueve el mismo. No se limita solamente a los alumnos, ni al proceso de aprendizaje en la institución educativa, sino también a todos los agentes socializadores con los cuales interactúa en el contexto social en que se desenvuelve, lo cual posee como fundamento el enfoque histórico-cultural de Vigotsky (1987), al considerar la relación entre lo bio-psico-social.

Según investigadores como Zambrano et al. (2023) plantean que la presencia del tema es

notable en el contexto del debate científico que se suscita en los procesos de formación de los profesionales de la educación a escala internacional; toda vez, que ha crecido la conciencia acerca de la necesidad de prepararlos en la cultura de la diversidad, en la necesidad de profundizar en la concepción pedagógica inclusiva no solo del estudiantado, sino también del profesorado, como sustentos de procesos educativos inclusivos en función del cambio. Las direcciones del debate contienen las problemáticas, no solo acerca de qué es la inclusión y por qué es necesaria sino, además, de cómo lograrla.

Se debe asumir la inclusión socioeducativa centrada en la atención a la diversidad, o sea, en todas las expresiones de diferencia, a partir de acciones de mejoramiento de la labor preventiva que asegure la calidad de la educación, basada en la equidad e igualdad de oportunidades y la participación activa de todos. Hoy se convoca a una apertura y un redimensionamiento en el alcance de la inclusión socioeducativa, que la coloca en el amplio diapasón educacional que abarca la atención educativa de todo el universo de educandos, desde la atención a la diversidad.

Mejorar la calidad de la enseñanza y asegurar la igualdad de oportunidades, según Blanco (2020) “exige que cada escuela reflexione y planifique de forma conjunta la acción educativa más acorde a su propia realidad”. Esto implica que las decisiones, tanto curriculares como educativas en sentido general, deben tomarse por parte de aquellos que van a llevarlas a la práctica en función de su realidad, adecuando a sus características concretas las propuestas que establezca la institución educativa, en correspondencia con la diversidad de educandos existente. Implica asegurar la igualdad de oportunidades y la futura inserción en la sociedad, la educación de todos y cada uno de los educandos.

Por tanto, la inclusión socioeducativa desde la atención a la diversidad involucra a todos los actores que intervienen en el proceso educativo, e implica la necesidad de introducir cambios sustanciales en el mismo no solo en la institución educativa sino también en la familia y en la comunidad, por lo que el proyecto institucional del centro debe integrar acciones en esta dirección. La diversidad y educación de los educandos han de concebirse en el proyecto de escuela ya que uno de los factores de éxito de la inclusión socioeducativa es que ésta sea debatida en profundidad y asumida por toda la comunidad educativa, haciéndose extensiva a

la familia y la comunidad.

La inclusión socioeducativa desde la atención a la diversidad precisa del aprovechamiento de las potencialidades del trabajo conjunto en la toma de decisiones, el uso de los recursos humanos en función del tema planteado, identificando las principales potencialidades y carencias que se presentan no solo en el entorno educativo sino también en el familiar y comunitario. Implica, además, poner en el centro de la atención al educando y a las intenciones de lograr un proceso formativo integrador que desarrolle al máximo sus potencialidades y que atienda y respete la diversidad, para que se integre a la sociedad en la que vive y contribuya a su desenvolvimiento y perfeccionamiento.

La preparación de los directivos en la inclusión socioeducativa desde la perspectiva de atención a la diversidad

La preparación de los directivos tiene que ofrecer a los profesionales los conocimientos, las habilidades y los valores de la profesión que les faltan para el mejoramiento del desempeño desde la propia actividad profesional, lo que no limita la utilización de formas organizativas de la superación profesional, como el entrenamiento, para lograr tal objetivo. Por consiguiente, relaciona la preparación con la solución de problemas, lo que presupone la adquisición de métodos, procedimientos, técnicas que faciliten transformar la realidad de los contextos de actuación.

Lograrlo requiere que los directores educacionales estén preparados para asumir tan altos desafíos, que demuestren sus competencias y habilidades en el desempeño profesional, avalado por la comunidad y el territorio local. Es importante destacar, que en la medida que los directores estén mejor preparados, estarán en condiciones de contribuir al desarrollo profesional de su colectivo pedagógico. De ahí, que las Direcciones Municipales de Educación, tengan la responsabilidad de la preparación de los directores de centros educativos, para que alcancen una sólida preparación técnica y profesional, demuestren con su ejemplo personal un actuar consecuente con el momento histórico, y la aplicación de técnicas novedosas de gestión y dirección.

En tal sentido Díaz et al. (2020) plantean que la preparación es un “proceso donde se renueva el conocimiento y el individuo aprende a identificar y resolver los nuevos problemas de su

profesión, para lo que puede aprovechar las oportunidades de las tecnologías de la información y el trabajo en equipo”. La preparación permanente de los directivos también forma parte de esta concepción. Se considera que deben estar preparados para atender las nuevas necesidades personales y sociales de sus docentes, guiar su formación integral y fomentar espacios que propicien sus futuros proyectos de vida.

Navarro et al. (2021), en relación con las estructuras de dirección, plantea que “se impone una modificación significativa en sus modos de actuación, que les permita revelar el humanismo que las distingue, la sensibilidad para comprender las características del contexto y las necesidades sentidas de los sujetos”. Se requiere desarrollar la capacidad de observación, la preparación para abordar con profesionalidad sus funciones, y para utilizar la demostración, en la práctica escolar, como la vía más efectiva para acompañar y asesorar la transformación de las instituciones y modalidades educativas que dirigen, con métodos y estilos de dirección que favorezcan las mismas.

Lo anterior expresado exige continuar perfeccionando la preparación de los directivos, que al decir de Acosta (2019), “va dirigida a propiciar cambios en el pensar, accionar de los que dirigen para transformar su entorno, que a fin de cuentas es el que condiciona su pensar y el resultado de sus acciones”. (p. 137). Por tanto, la preparación tiene que ofrecer a los profesionales los conocimientos, las habilidades y los valores de la profesión que les faltan para el mejoramiento del desempeño desde la propia actividad profesional, lo que no limita la utilización de formas organizativas de la superación profesional, como el entrenamiento, para lograr tal objetivo. Por consiguiente, relaciona la preparación con la solución de problemas, lo que presupone la adquisición de métodos, procedimientos, técnicas que faciliten transformar la realidad de los contextos de actuación.

Resultados del diagnóstico inicial

El diagnóstico realizado permitió identificar que es insuficiente la preparación de los directivos para dirigir la inclusión socioeducativa manifiesta en las insuficiencias en la planificación, organización y control de acciones institucionales que garantice el proceso. Aún existen manifestaciones de exclusión a personas por etnia, edades, sexo, orientación sexual, solvencia económica, entre otros factores. Resulta insuficiente el aprovechamiento de las potencialidades

de los recursos humanos y metodológicos disponibles en las instituciones comunitarias.

En este proceso en el territorio se preparan los directores en la RIACT municipal, en las reuniones preparatorias de cada curso escolar y en las visitas de ayuda metodológicas proyectadas según el sistema de trabajo metodológico del municipio. En ellas no siempre se tiene en cuenta la red de centros para apoyar la preparación de los directivos a partir de las experiencias y potencialidades de cada uno.

Aún resultan insuficientes los conocimientos teóricos y metodológicos acerca de la inclusión socioeducativa desde la perspectiva de atención a la diversidad a partir del trabajo en red en el proceso de enseñanza aprendizaje, resultado de las carencias que se manifiestan en la planificación y ejecución del trabajo metodológico en todos los niveles de dirección en el territorio, lo cual no siempre se refleja en los planes de desarrollo individual ni se identifican las principales necesidades de preparación de los directivos en temas tan significativos como lo es la inclusión socioeducativa.

La fundamentación teórica revela que la inclusión socioeducativa a partir del trabajo en red requiere de la participación de las agencias y agentes con experiencias, que condiciona la necesidad de garantizar la adecuada preparación de los directivos de la institución educativa, para lograr una dirección del proceso consciente y sistemático, más aún cuando se enfatiza en la calidad del proceso educativo y el trabajo de actividades comunitarias, faltan precisiones y acciones del rol que deben asumir todos los factores en busca de un resultado común.

Estrategia de capacitación a los directivos para la inclusión socioeducativa desde la atención a la diversidad mediante el trabajo en red

Para la posible solución al problema planteado se presenta la estrategia de capacitación que permite elevar la preparación de los directivos de acuerdo con sus necesidades, potencialidades, características y diversidad, para desde la formación del profesional trabajar la inclusión socioeducativa mediante el trabajo en red. La estrategia destaca el valor del trabajo conjunto de los diferentes agentes y agencias educativas para el trabajo en red, a partir del aprovechamiento de las potencialidades del territorio para modificar modos de actuación frente al proceso de inclusión socioeducativa desde la perspectiva de atención a la diversidad.

Con respecto a la capacitación Martínez et al. (2021) plantean que debe adaptarse a las necesidades educativas, que garantice el desarrollo eficaz de las competencias de su profesión. Por tanto, las estrategias de capacitación son “actividades, técnicas y recursos aplicados al proceso de enseñanza-aprendizaje, para el análisis de actividades organizadas bajo los objetivos educativos”. (Hernández, 2008). Se coincide con Muñiz et al. (2023), que refieren que, en el contexto de la capacitación docente, la capacitación debe centrarse en el aprendizaje activo y la construcción de conocimientos a través de la experiencia práctica y la reflexión crítica. En lugar de simplemente impartir información y habilidades, la capacitación debe estar orientada a la resolución de problemas y la exploración de nuevas ideas y enfoques. (p. 784).

Se incluyen talleres teórico-prácticos reflexivos que permiten integrar en el proceso de formación continua la teoría y la práctica, la planificación de las acciones con carácter inclusivo, de manera cooperada y en correspondencia con las potencialidades y carencias determinadas en el diagnóstico. Se tienen en cuenta las experiencias y vivencias de los participantes.

En las acciones diseñadas se aborda el trabajo en redes de las instituciones educativas en el Consejo Popular Sibanicú y Guáimaro entendida en primera instancia como una vía para la interacción, colaboración y complementación entre instituciones educativas y toda la infraestructura existente a nivel de este territorio, para su implicación en el proceso educativo en correspondencia con la política; y en segundo lugar como la conformación de centros de recursos humanos, didácticos, metodológicos y de nuevas tecnologías, que de atención a las necesidades y demandas de los educandos, los educadores, las familias y la comunidad; para el cumplimiento del fin y los objetivos planteados para cada nivel y tipo de enseñanza y potenciar la escuela en su entorno, como se realiza por Navarro et al. (2021), en el III Perfeccionamiento Educacional.

La conformación de la red de centros en el Consejo Popular se considera el núcleo de la coordinación, cooperación e integración de las influencias educativas por el entorno comunitario, a partir de lograr el enfoque integral partiendo del diagnóstico de las instituciones y la comunidad, favorecer el diálogo y el trabajo conjunto entre las estructuras institucionales, comunitarias y las familias, el respeto a las funciones de cada institución y la comunidad y

revolucionar su sistema de actividades y relaciones, jerarquizando su función educadora y formativa a partir del papel de la comunidad educativa.

La preparación de los directivos para dirigir el proceso de inclusión socioeducativa requiere incorporar el trabajo en red como una de las formas fundamentales para alcanzar los propósitos trazados mediante la colaboración del entorno comunitario. El Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, (ICCP) (2020) define el trabajo en redes educativas como: “la manera de concebir, construir y compartir el conocimiento, desde la perspectiva de sumar para multiplicar de una manera descentralizada y en correspondencia con los nuevos tiempos” (p.30). En la red escolar se genera un sistema de relaciones entre las personas para la colaboración, interdependencia y complementación de todos los agentes que participan en los cambios que se deben operar en la institución y su entorno.

Se reconoce que el trabajo en red es según Navarro y Valle (2024): “un sistema de relaciones para la interacción, colaboración, interdependencia y complementación entre instituciones educativas y toda la infraestructura existente a nivel de este territorio, para su implicación en el proceso educativo” (p.6). El trabajo en red es un espacio de interacción donde se generan las dificultades sociales, a su vez se construyen las respuestas al establecer relaciones de colaboración e interrelación entre los profesionales, las demás instituciones y servicios comunitarios.

Para la implementación de la estrategia se desarrollan nueve talleres de capacitación que tienen como característica el trabajo en red. La preparación de los directivos para dirigir el proceso de inclusión socioeducativa desde la perspectiva de atención a la diversidad requiere incorporar el trabajo en red como una de las formas fundamentales para alcanzar los propósitos trazados mediante la colaboración del entorno comunitario.

La estrategia permite desarrollar el trabajo en red mediante la organización de los diferentes talleres, se articulan ambas formas de trabajo en la práctica educativa y comunitaria. En estos talleres se valora cómo los directivos y la comunidad pueden interactuar con el conocimiento y transformarse a sí mismos, siempre es conveniente ofrecerles a los directivos los mecanismos para que puedan apoyar y ayudar mutuamente. Las diferentes agencias realizan el trabajo en red propiciando la socialización y participación de los agentes y la interacción y colaboración

para trabajar en conjunto.

Así, por ejemplo, se parte de un primer taller con el objetivo de debatir con los directivos acerca del rol que les corresponde en el proceso de inclusión socioeducativa desde la perspectiva de atención a la diversidad. Se realiza un debate entre los miembros del Centro de Diagnóstico y Orientación (CDO), el metodólogo de Educación Especial y los directivos que participan en el que se expongan los principales conceptos estudiados y como se materializan en la institución educativa las principales políticas inclusivas. El segundo taller profundiza en el tema de “Atención a la diversidad, trabajo preventivo e inclusión socioeducativa”, lo dirige el Centro Universitario Municipal, a partir de considerar que posee líderes en el desarrollo de investigaciones relacionadas con el tema de Inclusión educativa e igualdad de oportunidades desde una perspectiva de prevención mediante la atención a la diversidad, que posibilitan el intercambio social mediante la labor que desarrollan en el desarrollo local y la conectividad, lo que permite el intercambio de información con otras instituciones como la Dirección General de Educación, Salud, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y otros agentes y agencias comunitarias, como el propio Consejo Popular, la FMC y los CDR.

De igual forma, la presentación y discusión de las bases legales del proceso de inclusión socioeducativa, tiene una mayor participación de otras instituciones comunitarias, así por ejemplo: La Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social transmite y actualiza acerca de las leyes y normativas que favorecen los procesos inclusivos en la comunidad, la Dirección General de Educación, de igual manera, con el estudio de sus documentos normativos socializa la política educativa inclusiva y profundiza en Resoluciones como la R/M 111/2017 y la R/M 64/1982, el Centro Universitario Municipal imparte conferencias, desarrollo de talleres, cursos de posgrado y preeventos y desarrolla investigaciones para dar solución a los principales problemas que se presentan por la vía científica, salud es una institución que aporta a partir del desarrollo de charlas, trabajo comunitario integrado, desarrollo de diferentes programas de salud que tienen carácter inclusivo y posee biblioteca y bibliografía digital para el intercambio de información. Cada uno de los participantes aporta sus experiencias, pero a la vez se compromete con el tema y con el desarrollo de nuevas acciones para multiplicar lo aprendido.

Se incorpora a los talleres a la metodóloga que atiende el Grupo de Trabajo Preventivo

Institucional (GTPI) y el oficial del MININT que trabaja en vínculo con la Dirección General de Educación en la localidad y un representante de la Comisión municipal de Prevención y Atención Social. Se identifican conductas, actitudes excluyentes o vulnerables las cuales han afectado el desarrollo de la formación de los estudiantes en los diferentes contextos.

De igual manera, otros talleres contaron con la presencia del maestro de apoyo de la Educación Especial y el metodólogo de organización escolar, con el objetivo de esbozar acciones para mejorar la organización escolar de manera que garantice una práctica educativa inclusiva. Se profundiza, además, en el vínculo existente entre los agentes y agencias en tornos al contexto educativo se realizó con el objetivo de elaborar acciones de planificación, coordinación, organización y control para perfeccionar la ejecución del trabajo conjunto entre los agentes y agencias y contó con la presencia de maestra de apoyo, Dirección Municipal de Salud, Dirección Municipal de Trabajo y Seguridad Social, Cultura, Joven Club de Computación y Centro Universitario Municipal. Se identifican los recursos informáticos y humanos que poseen para el intercambio y la colaboración.

De esta manera, la muestra seleccionada recibe la preparación, pero además de aglutinar un conjunto de personas que se identifican con las mismas necesidades y problemáticas, permite potenciar sus recursos y contribuir a la resolución de problemas, mediante la estructuración de vínculos entre grupos con intereses y preocupaciones comunes, a partir del intercambio de experiencias y las vivencias.

Resultados del diagnóstico final

En la medida en que se desarrolló el pre-experimento se pudo apreciar transformaciones en la preparación de los directivos. Se evidenció conocimientos de los directivos en el proceso de inclusión socioeducativa, en cuanto a aspectos conceptuales trabajados en los talleres desarrollados con la presencia de diferentes agentes y agencias educativas de la comunidad. Las plataformas digitales fue uno de los recursos por medio de los cuales los miembros de la red pudieron interactuar y formarse; además, contaron con la Biblioteca Digital para realizar acciones de consulta, recuperación de la información y el acceso a contenidos digitales que les permitieron avanzar en el fortalecimiento de sus prácticas e incorporar la red de centros al trabajo metodológico.

Se potencia, además, la participación de los agentes y agencias educativas en función de la preparación de los directivos en la inclusión socioeducativa desde la atención a la diversidad. El nivel de contribución de los agentes educativos en las prácticas inclusivas avanza con la colaboración de diferentes agentes y agencias educativas con potencialidades en la atención a prácticas inclusivas, considerando que con una adecuada planificación del trabajo en la institución que dirigen pueden contribuir significativamente a la inclusión socioeducativa en la comunidad y una mayor interacción entre las instituciones del Consejo Popular para el alcance de procesos inclusivos.

Se tienen en cuenta el diagnóstico, potencialidades y carencias de los recursos humanos, demostrando capacidad para diagnosticar los logros y problemas y derivar los objetivos y estrategias de inclusión socioeducativa a partir del en red trabajo en el proyecto educativo de la institución educativa.

Identifican las características de la comunidad para aprovechar los recursos y servicios que esta brinda para la inclusión socioeducativa desde la planificación y ejecución de actividades con carácter inclusivo que posibiliten el aprovechamiento de las potencialidades de los recursos humanos y metodológicos disponibles en las instituciones comunitarias, estableciendo alianzas estratégicas y aliados para potenciar la relación escuela, familia y comunidad y aumentando el nivel de contribución de los agentes educativos en las prácticas inclusivas a partir del trabajo en red, con el uso de diversos métodos y vías para dirigir el proceso de inclusión.

Conclusiones

La valoración de la revisión bibliográfica realizada permite reconocer la importancia, actualidad y necesidad de continuar profundizando en los estudios teóricos y propuestas prácticas que posibiliten elevar la calidad de la preparación de los directivos en la inclusión socioeducativa desde la perspectiva de atención a la diversidad.

Los resultados del diagnóstico inicial corroboraron la existencia de insuficiencias en la preparación de los directivos para la atención al proceso de inclusión socioeducativa desde la perspectiva de atención a la diversidad. La estrategia de capacitación posee como características fundamentales la colaboración, la interacción, la reflexión y el aprovechamiento de las potencialidades de los agentes y agencias comunitarias en el trabajo en red, lo que posibilitó

elevar la preparación de los directivos, incorporando el compromiso a favor de la inclusión socioeducativa la cual debe orientarse hacia la atención a la diversidad desde un pensamiento estratégico, relaciones empáticas y el trabajo en red.

La aplicación en la práctica educativa de la Estrategia de capacitación demostró un alto valor pedagógico, psicológico y educativo, por la eficacia en el logro de la preparación de los directivos que se tomaron como muestra. El resultado científico permitió la transformación en la preparación de los directivos para la atención al proceso de inclusión socioeducativa desde la perspectiva de atención a la diversidad.

Referencias bibliográficas

- Acosta Machín, S., García Chirino, R. & Peña Rivera, E. (2019). La actividad de dirección y las funciones de dirección en las instituciones educativas. *Revista Boletín Redipe 8* (3), 135-141. <https://revista.redipe.org>
- Amaró Garrido, M. A. y Hernández González, T. (2023). Tecnologías de la Información y Comunicación e inclusión educativa en alumnos con discapacidad. En O. Echevarría y Y. S. Tamayo, Contextos investigativos. Educación (p.p. 186-191). Las Tunas: Redipe.
- Asamblea Nacional del Poder Popular. (2019). *Constitución de la República de Cuba*. juriscuba.com/constitucion-de-la-republica-de-cuba-2019/
- Betancourt Iraola, A. y Guerra Vento, V. (2024). Estrategia metodológica para dirigir la inclusión socioeducativa a partir del trabajo en red. En O. Echevarría y Y. S. Tamayo. “La Pedagogía y la Didáctica desde el contexto investigativo”, (p.p. 20-26). Las Tunas: Redipe.
- Blanco Guijarro, R. (2020). La atención a la diversidad en el aula y las adaptaciones del currículo. En A. Marchesi, C. Coll y J. Palacios: “Desarrollo psicológico y educación, III. Necesidades educativas especiales y aprendizaje escolar”. Alianza Psicología. Madrid.
- Borges, S. A., Leyva, M., Zurita, C. R., Demósthene, Y. Ortega, L. & Cobas, C. L. (2016). *Pedagogía Especial e inclusión educativa*. La Habana, Cuba: Educación cubana.
- Carmenates Estrada, D. y Guerra Vento, V. (2023). La inclusión socioeducativa de educandos

- con discapacidad intelectual del nivel educativo primaria. En O. Echevarría y Y. S. Tamayo, Contextos investigativos. (p.p. 370-376). Las Tunas: Redipe.
- Decreto-Ley 13/2020 (2020). “Sistema de Trabajo con los cuadros del Estado y del Gobierno y sus reservas”.
- Díaz, R., Velázquez, T.C. y Sarría, T. (2020). La dimensión didáctica del proceso de preparación de directivos: los métodos y las formas. *Revista Conrado*,16 (74), 364-369.
- González, S. C. P.; Filippi, M. G.; Scrocchi, R. N.; Mansilla, A. E. (2016). Estrategias de inclusión socioeducativa: un estado de la cuestión.
- Hernández, M. J. & Ynerarity, O. (2016). Concepción teórico-metodológica del trabajo preventivo para la inclusión socioeducativa. *Revista Transformación*, 12 (3), 338-347.
- Hernández, M. J. & Ynerarity, O. (2017). *Inclusión educativa y Educación especial. Un horizonte singular y diverso para igualar las oportunidades de desarrollo, un libro de Santiago Borges Rodríguez y Moraima Orosco Delgado*. Transformación, 13 (1), 150-151.
- Hernández, M. J., Ynerarity, O., Cepeda, R, Jústiz, M. M. & Domínguez, E. (2016). *Fundamentos de la inclusión socioeducativa. Resultados de la tarea No. 1. Proyecto de investigación: Estrategia de inclusión socioeducativa de personas con necesidades educativas especiales*. (En soporte digital).
- Hernández, S. (2008). El modelo constructivista con las nuevas tecnologías: Aplicado en el proceso de aprendizaje. RUSC. Universities and Knowledge Society Journal, 5(2). <https://doi.org/10.7238/rusc.v5i2.335>
- Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. (2020). *Propuesta para la transformación de las instituciones y modalidades educativas*. Pueblo y Educación.
- Machado Correa, E. (2025). Preparación a directivos en la planificación para el proceso de inclusión socioeducativa. Tesis en opción al Título Académico de Máster en Inclusión Socioeducativa. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

- Machado Correa, E., Guerra Vento, V. & Rivero Rivero, M. L. (2023). Preparación a directivos para la inclusión socioeducativa mediante el trabajo en red. En O. Echevarría y Y. S. Tamayo. Contextos Investigativos de la Pedagogía y la Didáctica, (p.p.158-165). Las Tunas: Redipe.
- Martínez, M., Álvarez, C., & Villardón, L. (2021). Aplicación de un análisis de importancia y realización de competencias para la identificación de prioridades en la formación docente. *Revista de Educación*, 393, 97-128. <https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2021-393-487>
- Muñiz Pionce, J. A.; Luna Báez, A. A.; Muñiz Pionce, M. J. & Muñiz Valverde, M. K. (2023). Estrategias de capacitación un aporte a la docencia del siglo XXI. *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS*. Vol. 5, Núm. 5. (Julio Septiembre 2023.) Pág 781-791. ISSN:2806-5794
- Muñoz, J. Arteaga, Muñoz, A. E. y Reyes, C. (2022). Retos de la enseñanza inclusiva a nivel educación primaria durante la contingencia COVID-19. *Campus Virtuales*, 11 (1). <http://dx.doi.org/10.54988/cv.2022.1.926>
- Navarro Quintero, S. M., Valle Lima, A., García Frías, S. & Juanes Caballero, I. (2021). *La investigación sobre el Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación en Cuba. Apuntes*. [Ministerio de Educación-Instituto Central de Ciencias Pedagógicas]. Pueblo y Educación.
- Navarro Quintero, S. M., & Valle Lima, A. D. (2024). Tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación en Cuba. *GADE: Revista Científica*, 4(2), 78-88. <https://revista.a.redgade.com/index.php/Gade/article/view/420>
- Organización de Naciones Unidas. (1983). *Programa de acción mundial para las personas con discapacidad*. Resolución Asamblea General 37/52. <http://www.isfodosu.edu.do>.
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (1990). *Declaración Mundial sobre Educación para Todos y Marco de acción para satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000127583_spa

- Organización de Naciones Unidas. (1994). *Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad*. Resolución 48/96.
- Organización de Naciones Unidas. (1948). *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. <http://www.cpccs.gob.ec>
- Organización de Naciones Unidas. (2006). *Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad*. Asunción: CONAPRODIS.
- Organización de Naciones Unidas. (2008). *Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad: Material de promoción*. Organización de Naciones Unidas. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/AdvocacyTool_sp.pdf
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (1960). *La Convención relativa a la Lucha contra las discriminaciones en la enseñanza*. http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=12949&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (1990). *Declaración Mundial sobre Educación para Todos y Marco de acción para satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000127583_spa
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2000). *Foro Mundial sobre la Educación, Dakar. Informe final*. <https://unesdoc.unesco.org>
- Peña, G. y Cepeda, R. (2017) Concepción pedagógica para el proceso de inclusión socioeducativa de niños, adolescentes y jóvenes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) en la comunidad. Resultado del proyecto de Inclusión Educativa. Universidad de Camagüey, Cuba.
- Recio Cejas, R. & Guerra Vento, V. (2020). La inclusión social de los egresados de la educación especial en Cuba. En L. Finalé y B. M. Fierro, Libro 3. Educación y Pedagogía 2020, (p.p.66-84). Matanzas: Redipe.
- Rivero Rivero, M. L., Cuenca Díaz, M. M. y Guerra Vento, V. (2021). Influencia de la

modelación de cuentos en el desarrollo intelectual de discapacitados mentales: la modelación de cuentos y la discapacidad mental. *Teias*. 22 (66), 180-195.

Rodríguez Jiménez, Andrés., Miqueli Rodríguez, Bertha. y Dávila Valdés, Yosdey. (2021). Identificación de necesidades de formación continua del profesorado ante las demandas educativas del siglo XXI. *Actualidades Investigativas en Educación*, 21 (1), 1-32.

Rodríguez, M. A. y Rodríguez, A. (s/f). La estrategia como resultado científico de la investigación educativa. *Estrategias y estrategia: un breve recorrido para caracterizar la presencia del término en la literatura pedagógica y una aproximación a sus peculiaridades como resultado científico de la investigación educativa*. Universidad Pedagógica “Félix Varela”.

Ynerarity, O; Cepeda, R; Cepeda, M; Lahera, J; Guerra, M; & Domínguez, E, et al. (2016). *Proyecto de investigación: Inclusión Socioeducativa*. Camagüey, Cuba.

Vigotsky, L. S. (1987). *Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores*. Científico - Técnica.

Zambrano Brusil, Bryan Anderson & Gongora Cheme, Roxana Katherine. (2023). La gestión de la inclusión socioeducativa desde la formación inicial del docente. *Órbita Científica*, 122, 1-8.